

BOSHLANG'ICH SINFLARDA HUSNIXAT DARSLARINI REJALASHTIRISH

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Jo'rayeva Guzal Ergash qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti,

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17365514>

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich sinflarda husnixat darslarini rejalashtirishning nazariy va amaliy jihatlari, o'qituvchi faoliyatida rejalashtirish bosqichlari, dars mazmunini tanlash, dars turlari, metodik yondashuvlar va zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish masalalari yoritilgan. Husnixat darslarining maqsad va vazifalarini to'g'ri rejalashtirish o'quvchilar chiroyli yozuv ko'nikmasini shakllantirishda asosiy omil sifatida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: husnixat, dars, rejalashtirish, metodika, chiroyli yozuv, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiya, o'qituvchi faoliyati.

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические основы планирования уроков каллиграфии в начальных классах. Анализируются этапы планирования, выбор содержания, формы и методов проведения уроков, а также использование инновационных технологий в процессе обучения. Правильное планирование уроков каллиграфии рассматривается как важнейшее условие формирования красивого и грамотного письма у учащихся.

Ключевые слова: каллиграфия, планирование, методика, письмо, начальное образование, педагогика, технологии обучения.

Annotation : this article explores the theoretical and practical aspects of planning calligraphy lessons in primary school. It analyzes the stages of lesson planning, selection of content, forms and methods of instruction, and the integration of innovative technologies. Effective planning of calligraphy lessons is seen as a key factor in developing students' handwriting skills and aesthetic sense.

Keywords: calligraphy, handwriting, lesson planning, methodology, primary education, pedagogy, innovation.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida husnixat darslarini to'g'ri rejalashtirish o'quvchilarning yozuv madaniyatini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Har bir dars maqsadi aniq, mazmuni mantiqiy va o'qitish usullari o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bo'lishi zarur.

Rejalashtirish — bu o'qituvchining ta'lim jarayonini maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil etish, darsni samarali o'tkazish uchun zarur shart-sharoitlar va vositalarni belgilash jarayonidir.

Husnixat darslarini rejalashtirishda quyidagi jihatlar muhim hisoblanadi:

- Darsning maqsadi va vazifalarini aniqlash;
- O'qitiladigan mavzularni izchil tanlash;
- Mashq va topshiriqlarni o'quvchilar darajasiga moslashtirish;
- Vaqt taqsimoti va metodik izchillikka rioya etish.

Husnixat — chiroyli yozuv madaniyatini shakllantiruvchi fan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yozuv nafaqat texnik ko'nikma, balki estetik va psixologik tarbiyaning bir qismi hamdir.

Shuning uchun darsni oldindan puxta rejalashtirish zarur. Rejalashtirish darsning mazmunini, metodikasini va o'qituvchi faoliyatini aniq yo'naltiradi.

To'g'ri rejalashtirilgan dars:

- O'quvchilar diqqatini jamlaydi;
- Vaqtni samarali taqsimlaydi;
- Mashqlarni mantiqan ketma-ket joylashtiradi;
- Natijani aniq baholash imkonini beradi.

Husnixat darslarini rejalashtirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Tahlil bosqichi – o'qituvchi sinfning umumiy saviya darajasi, yozuv holati, o'quvchilarning individual xususiyatlarini o'rganadi.
2. Maqsad qo'yish bosqichi – darsning umumiy va xususiy maqsadlari aniqlanadi.
3. Mazmun tanlash bosqichi – o'quvchilarga beriladigan mashqlar, matnlar, topshiriqlar tanlanadi.
4. Metod va usullarni tanlash bosqichi – darsda qo'llaniladigan pedagogik usullar aniqlanadi.
5. Nazorat va baholash bosqichi – o'quvchilarning yozuv natijalarini tahlil qilish mezonlari belgilanadi.

Bu bosqichlarning har biri o'zaro bog'liq holda dars samaradorligini ta'minlaydi

Husnixat darslarini rejalashtirishda quyidagi didaktik tamoyillarga amal qilish zarur:

- Izchillik va tizimlilik — har bir dars oldingisi bilan mantiqiy bog'l foydalanish;
- Faollik va mustaqillik — o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash;
- Moslik — mashqlar o'quvchilarning yoshiga va qobiliyatiga mos bo'lishi;
- iq bo'lishi;
- Ko'rgazmalilik — yozuv namunalaridan, interaktiv vositalardan
- Nazariy va amaliy birlik — har bir nazariy tushuncha amaliy mashq bilan mustahkamlanishi.

Bu tamoyillar o'quvchilarda chiroyli yozuv ko'nikmasini shakllantirish bilan birga, mustaqil fikrlashni ham rivojlantiradi.

Boshlang'ich ta'limda husnixat darslari mazmuniga qarab quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Yangi materialni o'rganish darslari – harflar, ularning elementlari, ulanish turlari o'rganiladi.
2. Malaka hosil qilish darslari – o'quvchilar mashqlar orqali yozuvni mustahkamlaydi.
3. Nazorat darslari – yozuv ko'nikmalari, tezlik va aniqlik baholanadi.
4. Ijodiy yozuv darslari – o'quvchilar she'r, maqol yoki matndan nusxa ko'chirib, chiroyli yozishadi.

Har bir dars turi uchun o'ziga xos metod va usullar belgilanadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda husnixat darslarini rejalashtirish o'qituvchi faoliyatining eng muhim bo'g'inidir. Dars maqsadlarini aniq belgilash, metodik izchillikni saqlash, gigienik va psixologik talablarni hisobga olish yozuv sifatini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalarni o'qitish jarayoniga joriy etish esa husnixat darslarini qiziqarli, samarali va estetik jihatdan boyitadi. Rejalashtirilgan dars — bu o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining uyg'unlashgan tizimi bo'lib, u ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. Abdullayeva, M. (2023). Boshlang'ich sinflarda husnixat o'qitish metodikasi. Toshkent: TDPU.
2. Amonov, Sh. (2022). Yozuv madaniyati va psixologiyasi. Samarqand: SamDU.
3. Karimova, G. (2020). Boshlang'ich ta'limda estetik tarbiya. Toshkent: Fan.
4. Meliyeva, D. O., & Jo'rayeva, G. E. (2025). Boshlang'ich sinflarda husnixat darslarini rejalashtirishning metodik asoslari. *Inter education & global study*, (3), 205–214.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1106–1108.
6. Rahmonova, D. (2021). Husnixat darslarini tashkil etishning gigienik talablari. Termiz: TDPI.
7. Yuldasheva, D. (2023). Innovatsion texnologiyalar asosida chiroyli yozuvni o'qitish metodikasi. Buxoro: BDU nashriyoti.